

வணிகமும் தமிழும்

ஷாபினா. ச

வெலன்சியா. ஜா

மூன்றாம் ஆண்டு

மூன்றாம் ஆண்டு

நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து துறை

உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து துறை

Email: sshafina2304@gmail.com

Abstract :

Business is the economic activity of people to fulfill their needs and wants, whether for profit or not. Traders negotiate using money or other exchangeable items. Some economists consider barter to be the earliest stage of trade; however, currencies were used long before the beginning of recorded history. Letters of credit and fictitious currencies have played a major role in facilitating and expanding trade, as they can separate the buyer from the seller or the proceeds. When two traders engage in trade, it is called bilateral trade, and when three or more traders engage in trade, it is called multilateral trade. Trade has developed through four major stages: barter, money, the industrial revolution, and the information technology revolution.

Keywords : Business - Economics - Tamil Language & Literature - New Thot

முன்னுரை:

வணிகம் என்பது மனிதர்களின் தேவைகள் மற்றும் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான இலாப நோக்கிய அல்லது இலாப நோக்கிய அல்லாத பொருளாதார செயல்பாடாகும். வர்த்தகர்களானவர்கள் பணம் அல்லது மற்ற பரிமாற்றப் பொருள்களைக் கொண்டு பேச்சுவார்த்தை செய்கிறார்கள். சில பொருளாதார ஆய்வாளர்கள் பண்டமாற்றை வர்த்தகத்தின் ஆரம்ப நிலையாகக் கருதுகிறார்கள்; ஆனால், எழுதப்பட்ட வரலாறு தொடங்குவதற்கு முன்பே, நாணயங்கள் அனுபவத்துக்கு வந்துவிட்டன. கடன் கடிதங்கள், பொருளற்ற நாணயங்கள் என்பவை வர்த்தகத்தை எளிதாக்கவும், விரிவாக்கவும் செய்வதில் பெரிய பங்கு வகித்துள்ளன, ஏனெனில் வாங்குவதை விற்பாளரிடமிருந்து அல்லது வருவாயில் இருந்து பிரிக்க முடிகிறது. இரண்டு வர்த்தகர்களுக்கிடையே செயல்பாட்டை இருதரப்பு வர்த்தகமாகவும், மூன்று அல்லது அதற்கும் மேற்பட்டவர்களிடையே நடந்தால் பலதரப்பு வர்த்தகமாகவும் அழைக்கிறோம். வணிகம் நான்கு பிரதான வளர்ச்சி கட்டங்களில் வளர்ந்துள்ளது: பண்டமாற்று, பண, கைத்தொழில் புரட்சி, தகவல் தொழில்நுட்ப புரட்சி.

முதலாளித்துவ வியாபாரம்:

முதல் செலவு (பணம், நேரம், முயற்சி) எங்கே அதிக பண இலாபம் கிடைக்கின்றதோ அங்கே பணத்தை முதலீடு செய்வதைப் பிரதானமாக மேற்கொள்ளும் வியாபாரங்களை முதலாளித்துவ வியாபாரம் எனலாம். வியாபாரத்தின் தன்மையையோ, விளைவுகளையோ நோக்காமல் முதலுக்கு அதி உச்ச

இலாபத்தைத் தேடுவதே முதலாளித்துவ வியாபாரத்தின் குறிக்கோள். உலகின் பெரிய விற்பனை நிறுவனமான வோல் மார்ட் முதலாளித்துவ வியாபாரத்துக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம்.

பொதுவாகத் தரமானப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்வதன் மூலமாகவோ, அல்லது சேவையை வழங்குவதன் மூலமாகவோ முதலாளித்துவ வியாபாரம் இலாபம் ஈட்டுகின்றது.

பண இலாபத்தையே ஒரே குறியாகக் கொண்டு இயங்குவதால் வியாபாரத்தினுடன் தொடர்புகொண்டிருக்கும் மனிதர்களை, வியாபாரத்தினால் விளையும் கணக்கில் எடுக்க நிர்பந்திக்கப்படாத சூழலியல் விளைவுகளை, வியாபாரம் இயங்கும் சமூகத்தை முதலாளித்துவம் புறக்கணிக்க, கவனத்தில் எடுக்காமல் விட ஏதுவாக இருக்கின்றது.

தமிழர் வணிகம்:

சங்ககாலம் முதற்கொண்டு வணிகத்தில் தமிழர் முனைப்புடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். "திரைகடலோடியும் திரவியம் தேடு" என்பது ஒரு முதுமொழி. இருப்பினும் வணிக சமூகம் பல சமயங்களில் நியாமற்ற முறையில் சுரண்டல் மூலம் செல்வம் ஈட்டி சமூகத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகள் அல்லது சமனற்ற போக்கை பெருகச் செய்யும் போது அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் "வர்க்க போராட்டத்தில்" ஈடுபட்டு வணிகரை எதிர்த்துள்ளார்கள். எடுத்துக்காட்டாக "உழவர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த அப்பர் தலைமையில் தமிழ் நாட்டில் பொதுமக்கள் செல்வம் நிறைந்த வணிகருக்குகெதிராக திரண்டெழுந்ததை" குறிப்பிடலாம். தொல்காப்பியத்தில் வணிகருக்குரிய ஐந்து தொழில்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவையாவன:

- தமக்குரிய நூல்களை ஒதுதல்
- தமக்குரிய யாகங்களைச் செய்தல்
- தாம் பெற்ற பொருட்களை நல்வழியில் ஈதல்
- உழவு செய்வித்தல்
- பசுக்களைக் காத்தல்

என்பனவாம். வணிகர்கள் அரசர்களால் பெரிதும் மதித்துப் பாராட்டப்பட்டனர். வணிகரைப் பாதுகாத்தல் ஒரு நாட்டின் இன்ப வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதது என்பதை இலக்கியங்கள் கூறியிருக்கின்றன. இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் என்னும் சேர மன்னனை வாழ்த்திகுமட்டுரீக் கண்ணனார் என்ற புலவர் 'பலவகை உணவுப்பண்டங்களை விற்கும் வணிகருடைய குடிகளைக் காப்பாற்றி வருகின்றாய்' என்று பொருள்பட "கூலம் பகர்நர் குடிபுறந் தராஅ" என்று பாடியிருக்கிறார்.

பழைய காலத்திலேயே நம்ம தமிழர்கள் வெளிநாடுகளோட வியாபாரம் செய்து இருந்தார்கள். சங்க காலத்தில், ரோமர், கிரேக்கம் மாதிரியான நாட்டுகாரர்கள் நம்மம் வந்து மசாலா, நூல், பொருள்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு போறாங்கனு நாம பாடல்களில் கூட படிச்சிருப்போம்.

அந்த காலத்திலேயே தமிழ்ல வியாபார வார்த்தைகள் இருந்துச்சு - உதாரணத்துக்கு, "சரக்கு", "விலை", "வாங்கு", "விற்கு" போன்ற சொற்கள். இதெல்லாம் நம்ம பழைய தமிழ் நூல்களிலேயே இருந்து வந்தது.

வணிகக் கல்வி:

வணிகக் கல்வி என்பது ஆஸ்திரேலியா, கனடா, ஹாங்காங், இந்தியா, நைஜீரியா, நேபாளம், அயர்லாந்து, நியூசிலாந்து, பாகிஸ்தான், தென் ஆப்பிரிக்கா, இலங்கை, ஜிம்பாப்வே, அர்ஜென்டினா, ஸ்வீடன், தான்சானியா, மலேசியா, சாம்பியா மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்யம், ஆகிய நாடுகளில் கற்பிக்கப்படும் ஓர் கல்வித் துறை அல்லது கற்கை நெறி ஆகும். அத்துடன் பல்கலைக்கழக அளவிலும் இக்கல்வி நெறி கற்பிக்கப்படுகிறது. கணக்கியல், நிதி, சந்தைப்படுத்தல், நிறுவன ஆய்வுகள் மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது.

வணிகக் கல்வி விளையாட்டுகள்:

வணிகக் கல்வி விளையாட்டுகள் என்பது வணிகத்தைக் கற்பிப்பதற்கான கல்விக் கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படும் உருவக விளையாட்டுகளைக் குறிக்கிறது. பொதுவான விளையாட்டுகள், பொது நிர்வாகம், நிதியியல், நிறுவன நடத்தை, மனித வளங்கள் போன்ற பல வணிகப் பயிற்சிகளுக்கு வணிகக் கல்வி விளையாட்டுகள் நடத்தப்படலாம். பெறும்பாலும் வணிக உருவகப்படுத்துதல் என்பது வணிகக் கல்வி விளையாட்டுகளாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு வணிக முறை விளையாட்டு என்பது ஒரு வணிகச் சூழலைக் கொண்ட விளையாட்டு ஆகும். இவ்வகையான விளையாட்டுகள் ஒன்று அல்லது இரண்டு முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். வணிகக் கல்வி விளையாட்டுகள் பல்கலைக்கழகங்களில் கற்பித்தல் முறையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக வணிகப் பள்ளிகளிலும், ஆனால் நிர்வாகக் கல்விக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொழில் ஒப்புருவாக்கம் என்பது ஒரு புதுமையான கற்றல் முறையாகக் கருதப்படுகிறது. பெம்பாலும் இவை கணினி சார்ந்தவை.

தனி நபர் நிறுவனத்தின் குணாதிசயங்கள்:

தனியாள் வணிகத்தின் குணாதிசயங்கள் பின்வருமாறு.

தனி நபர் உரிமையும் கட்டுப்பாடும்:

ஒரு தனி நபரால் நடத்தக்கூடிய வியாபார அமைப்பு தனியாள் வணிகமாகும். அவரே இதன் உரிமையாளர். அவர் ஒருவரே தனி உரிமையாளராகவும் மற்றும் வணிகத்தின் தலைவராகவும், யாருடைய குறுக்கீடும் இல்லாமல் சுதந்திரமாக வணிக நடவடிக்கையை மேற்கொள்கிறார். எனவே தனியாள் வணிக அமைப்பில் உரிமையும், கட்டுப்பாடும் தனி நபர் வசமே உள்ளது.

மூலதனம்:

தனியாள் வணிகத் தொழிலமைப்பில் ஒரு நபர் மட்டுமே முதலீடு செய்கிறார். தொழிலுக்குத் தேவையான முதலை, தன் சொந்த சேமிப்பிலிருந்து செலுத்துகிறார். அவர் நண்பர்களிடமோ, உறவினர்களிடமோ, நிதி நிறுவனங்களிடமோ கடன் பெற்றும் முதலீடு செய்யலாம்.

வரையறாப் பொறுப்பு:

தனியாள் வணிகத்தில் உரிமையாளரின் பொறுப்பு வரையறுக்கப்படாதது. இவ்வரையறாப் பொறுப்பினால் தனி வணிகர் தன் வியாபாரக் கடன்களை செலுத்த தொழிலின் சொத்துக்கள்

போதுமானதாக இல்லாவிடில், தன் சொந்த சொத்துக்களிலிருந்தும் கடனீந்தோருக்கு செலுத்த வேண்டும். கடனீந்தோர் உரிமையாளரின் பிற சொத்துக்களையும் பறிமுதல் செய்ய உரிமை பெறுகின்றனர்.

இலாப நட்டம்:

வியாபாரத்திலிருந்து கிடைக்கும் முழு இலாபத்தையும் அனுபவிக்கும் உரிமை தனிநபருக்கே உரியது. இத்தனியாள் வணிகர் இலாபத்தை பிறருடன் பங்கிட்டுக் கொள்ளத் தேவையில்லை. அதுபோலவே நட்டம் ஏற்படுமாயின், அம் முழு நட்டத்தையும் தனி நபரே ஏற்கவேண்டும். எனவே, இலாபமும், நட்டமும் அவரையே சாரும்.

சட்டத் தனித்துவம் இன்மை:

தனியாள் வியாபாரத்தில் தனியாள் வணிகமும் வியாபாரமும் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றன. கூட்டுப்பங்கு நிறுமத்தைப் போல் உரிமையும் நிர்வாகமும் பிரிக்கப்படவில்லை. உரிமையும் நிர்வாகமும் ஒன்றாகவே கருதப்படுகிறது. யார் உரிமையாளரோ அவரே நிர்வாகத்தையும் மேற்கொள்கிறார்.

தனிச்சட்டம் இல்லை:

கூட்டாண்மையை ஒழுங்குபடுத்த இந்தியக் கூட்டாண்மைச் சட்டம், கூட்டுப்பங்கு நிறுமத்தை ஒழுங்குபடுத்த இந்திய நிறுமச் சட்டம், கூட்டுறவு சங்கங்களை ஒழுங்குபடுத்த இந்திய கூட்டுறவுச் சட்டம் இருப்பதைப்போல தனி வணிகத்தை ஒழுங்குபடுத்த தனியாக சட்டம் ஏதுமில்லை.

பதிவு:

கூட்டாண்மை, நிறுமம் முதலிய அமைப்புகள் அவைகளுக்கான சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் தனி வணிகர் தன் தொழிலைப் பதிவு செய்ய வேண்டியதில்லை. பணம் படைத்த எவரும் தனி வணிகத்தைத் தொடங்கலாம். சிலவகைத் தொழில்களை மேற்கொள்ள நகராட்சி, பேரூராட்சி மற்றும் ஊராட்சியிடமிருந்து உரிமம் பெற வேண்டியிருக்கும்.

வாழ்வு:

கூட்டுப்பங்கு நிறுமங்களைப் போல் தனியாள் வணிகத்திற்கு நீடித்த வாழ்வு கிடையாது. தனியாள் உரிமையாளரின் வாழ்வைப் பாதிக்கும் எதுவும் அவருடைய தொழிலையும் பாதிக்கும். அவருடைய இறப்பு அல்லது வியாபாரம் செய்யும் திறமையை இழத்தல் அல்லது அவருக்கு வாரிசு இல்லாமை முதலியன தனியாள் வணிகத்தை ஒரு முடிவுக்குக் கொண்டு வரும்.

எளிமை:

தனியாள் வணிகத்தைத் தொடங்கலும், கலைத்தலும் எளிது. தனியாள் வணிகத்தைக் கலைக்க சட்ட விதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டியதில்லை. இதற்கு சிறிய அளவு முயற்சியே போதுமானது.

உள்ளூர் வியாபாரம்:

பெரும்பான்மையான தனியாள் வணிகம் குறிப்பிட்ட தெரு, வட்டாரம் அல்லது கிராம் அளவிலேயே நடைபெறுகின்றன. சிலவகைத் தனியாள் வணிகங்கள் கிளைகளுடன் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெறுகின்றன.

சுய வேலைவாய்ப்பு:

தனியாள் வணிகர் பெரும்பாலும் தனது சொந்த உழைப்பையே வியாபாரத்தில் பயன்படுத்துகிறார். இவர் தேவைப்பட்டால் சில பணியாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்திக் கொள்கிறார் அல்லது குடும்ப அங்கத்தினர்களைத் துணையாகக் கொண்டு வியாபார நடவடிக்கையை மேற்கொள்கிறார்.

முடிவுரை:

தமிழ் மொழியும் வாணிகமும் நம்ம சமூகத்தில் முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்றன. வாணிகம் நம்ம வாழ்கையில் தினமும் நடைபெறும் ஒரு செயல். அது பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக மட்டுமல்ல, சமூக ஒற்றுமைக்கும் உதவுகிறது. தமிழ் மொழி இதை மேலும் எளிமையாக்குகிறது. தமிழில் வியாபாரம் செய்தால் மக்கள் நம்பிக்கையுடன் அதை ஏற்கிறார்கள். பழைய காலத்திலிருந்து நம்மூர் வியாபாரம் செய்வதில் முன்னோடியாக இருந்தது. அந்த வரலாறு இன்று வரை தொடர்கிறது. நவீன உலகத்திலும் தமிழ் வழி வாணிகம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இணையத்தில் கூட தமிழில் வியாபாரம் நடக்கிறது என்பதுதான் அதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. இனி வரப்போகும் நாள்களில் வாணிகம் வளர தமிழ் மொழி ஒரு பெரிய ஆதாரமாக இருக்கும். அதனால் நாம் தமிழை மதித்து பேண வேண்டும். தமிழ் வழியில் வியாபாரம் செய்வதை ஊக்குவிக்கணும். அப்போ தான் நம்ம கலாசாரம், மொழி, மற்றும் பொருளாதாரம் மூன்றுமே ஒன்றாக வளரும்.

துணைமை நின்றவை :

- <https://www.tamilvu.org/>
- <https://investingintamilnadu.com/> - வணிகம் சார்ந்த கட்டுரைகள்
- தொல்காப்பியம், புறநானூறு, சிலப்பதிகாரம் - தமிழ் சங்க இலக்கியக் குறிப்புகள்
- <https://www.investopedia.com/terms/b/business.asp>
- <https://telibrary.com/tamil-trading/>
- <https://data.vikaspedia.in/short/lc?k=Got7Ss1H1C6yYr15YvKawq>

